

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH KITOBLARIDAGI ILMIY-OMMABOP MATNLAR VA ULARNI O'RGANISH USULLARI

Normurodova Nigora Abdusattorovna

O'zMPU "Boshlang'ich ta'lim nazariyasi
va metodikasi" kafedrası Dots.PHD

Tulegenova Araylim Marat qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ilmiy-ommabop maqolalarni uzviy birlikda o'rganish o'quvchilarning har bir mavzuda bayon etilgan tarixiy - adabiy hodisalarni, ular o'rtasidagi umumiylikni, har bir davrga ega xususiyatlarni anglab olishlarini ta'minlaydi. Ular bolalarni kelgusida gazeta va jurnallarni o'qishga tayyorlaydi, ijtimoiy - siyosiy, tabiatshunoslik atamalarini o'zlashtirishga yordam beradi, ularning mantiqiy tafakkurini va nutkini o'stiradi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf yoshidagi bola uchun o'yin faoliyatidan birdaniga aqliy faoliyat jarayoniga kirishi birmuncha qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Bilim egallash ishtiyohida bo'lgan va moddiy olamning turli qirralariga qiziquvchan bu yoshdagi bolalarda bilimlarni o'zlashtirish jarayonida, albatta, toliqish holati ro'y berishi muqarrar. Ana shunday vaziyatni nazarda tutgan holda, maktabda madaniy ko'nikmalarni shakllantiruvchi sharoitlar yaratish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun maktabda qishki bog', suv havzasi va dam olish xonalari tashkil etish lozim. Bu esa kichik maktab yoshidagi bolaning ona tabiatga ijobiy munosabatini shakllantirib, har bir faslning o'ziga xos ko'rkini anglash va tabiat in'omlarini idrok eta olishiga undaydi. Shuningdek, maktabda dam olish xonalarining ham tashkil etilishi aqliy toliqish ro'y berayotgan o'quvchida ruhiy yengillanish imkonini beradigan qulay sharoit hisoblanadi. Maktabda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida hamkorlik muhitining ta'minlanishi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini bir qadar yengillashtiradi. Ya'ni, bunda o'qituvchi har bir o'quvchini yaqindan, yakka tarzda o'rganish imkoniga ega bo'lib, uning shaxsidagi individual xususiyatlarini aniqlash orqali yondashish yo'llarini belgilaydi. O'qituvchi o'quvchilar bilan doimiy suhbatda, hamkorlikda bo'lishi natijasida, ular bilan sirlashish, til topishish hamda qiziqish va qobiliyatlarini aniqlab yo'naltirish imkoniyatiga ham ega

bo‘ladilar. Bu esa, o‘z navbatida ta’lim-tarbiya jarayonida o‘zlashtirish darajasining yaxshilanishi uchun muhimdir. hozirgi kunda o‘quvchilarga zamonaviy bilimlarni berish uchun o‘qituvchining o‘zi bilimdon, boy pedagogik tajribaga ega bo‘lishi lozimdir.

Ilmiy-ommabop matn va maqolalar ifodasi har bir sinfda o‘ziga xos talqinga ega. Masalan, mustaqillik mavzusi 1-2-sinf O‘qish kitobida kichik hajmdagi she’rlarda, ixcham matnlarda bayon etilsa, 4-sinfda esa bu publitsistik maqolalar tarzida beriladi. Safar Barnoyevning “Mangulikka tatigulik kun” maqolasi shu jihatdan e’tirofqa loyiq. Maqola chinakam mushohadalarga boy bo‘lib, tarixiy dalillar asosida yozilgan. Kichik sinflardan farqli ravishda, mavzu haqida jiddiy, ilmiy ma’lumotlar berilgan. Unda ko‘chma ma’noli, obrazli, kinoyali so‘zlar qo‘llanib, o‘quvchini tafakkurlashga undash yetakchilik qiladi :

“1991- yil 31-avgust O‘zbekistonimiz uchun asrga tatigulik kun bo‘ldi. Shu kundan boshlab O‘zbekiston zaminida mardona “Mustaqillik” so‘zi tilimizga ko‘chdi, *ongimiz, tilimizdagi qulf sharaqlab ochilib ketdi.*” Ta’kidlab ko‘rsatilgan so‘zlar ko‘chma ma’noda qo‘llangani ko‘rinib turibdi. Badiiy so‘z ustida ishlash orqali bu jumlar mohiyati teran anglatilsagina maqolaning muhim ahamiyati teran anglashiladi. Ya’ni, tafakkurimiz fikrlashdan, tilimiz gapirishdan mahrum etilgan sho‘roviy mafkura haqida so‘z borayotgani, mustaqillik avvalo eng katta baxt– erkinlikni qaytarib bergani ayon bo‘ladi. Buning dalili sifatida esa O‘zbekistonda Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ezgu ishlar, ozod va obod Vatanimizning tamoman, yangidan bunyod etilayotganini ta’kidlash kifoya. Maqolada qadim ajdodlarimiz, ulug‘ mutafakkirlarni tanish, yurtimizning keng dunyoga qaytadan tanitayotgan madaniyati va iqtisodiy taraqqiyyoti kabi mulohazalar shu ma’noda, diqqatga sazovor.

Boshlang‘ich sinf O‘qish kitoblarida Mustaqillik mavzusi ilmiy-ommabop maqolalarda talqin etilayotganida mantiq bor. O‘quvchilar boshlang‘ich sinflardayoq “Vatanimiz mustaqilligi bayramini nima uchun nishonlaymiz?”, “O‘zbekistonning gerbi va bayrog‘ida nimalar tasvirlangan?”, “Mustaqillik o‘zbek xalqiga qanday erkinliklar berdi?”, tarzidagi savollarga ana shunday maqolalar tahlili orqaligina mushohada yuritish ko‘nikmasi shakllana boradi.

Boshlang‘ich sinf o‘qish va sinfdan tashqari, o‘qish darslarida badiiy asar namunalari keng o‘rganiladi. Adabiyot bo‘stonining kurtaklari bilan endi tanisha boshlagan jajji o‘quvchilar o‘z darsliklarida berilgan matnlar mazmunini tushunmasa,

undan o'zgacha shuur, zavq olmasa, ularning kitob o'qishdan zerikib qolishi tayin. O'quvchilarni birinchi sinfidanoq badiiy asar o'qishga qiziqishlarini oshirish, ularni adabiyotga oshno qilib o'stirish zarur ahamiyatga ega. Ta'kidlash joiz, boshlang'ich sinf o'qish darsliklarning yangi avlodi adabiy va ilmiy-ommabop matnlarning mazmuni, mavzu-mundarijasiga ko'ra mukammallashdi. Shu ma'noda, 1-sinf o'qish kitobida ham rang-barang mavzudagi ilmiy-ommabop matnlarni kuzatish mumkin. O'quvchilar har bir matnni o'qigandan so'ng uning mazmuni haqida tasavvurga ega bo'lishlari lozim. Shuningdek, matnda tilga olingan qahramonlarining xatti-harakati, tasviri ularni qiziqtiradi hamda tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bunday matnlarga nisbatan obraz tushunchasini qo'llash mavhumlik uyg'otadi. Shuning uchun obraz so'zi o'rniga qatnashuvchi, ishtirokchi so'zlarini qo'llash maqsadga muvofiq.

Xulosa. Ilmiy-ommabop maqolalarni o'rganishda pedagogik texnologiyaning barcha interfaol usullaridan keng foydalanish mumkin. Faqat bunda ijtimoiy real voqelik, ijtimoiy hayotdagi hozirjavoblik hissi ustunligiga ko'ra, ma'lumotlarni yangilab, to'ldirib borish maqsadga muvofiq. Aytaylik, darslik 2010 yilda chop etilgan bo'lsa, o'tgan uch yil davomida Rustamjon Qosimjonov yangi g'alabalarni qo'lga kiritgan bo'lishi mumkin, yoxud, bunday mavzularni o'tishdan ilgari, kerakli ma'lumotlarni gazeta-jurnallardan izlash, ulardan eng muhimlarini ajratib ola bilish lozim. Bu jihat o'quvchilarda ham ko'nikmaga aylana borsagina maqsadga erishish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlari uchun nashr etilayotgan gazeta-jurnallarini muntazam o'qib borsagina, yuqoridagi kabi maqolalarni o'rganayotganda o'quvchilar mushohadasi ustunlik qiladi. Alal-oqibat teran mulohaza yuritishga ko'nikma shakllangach, o'quvchilarda ijodkorlik orta boradi. Zotan, o'qituvchining innovatsion faoliyatida ham o'quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish yetakchi vazifa qilib belgilangani bejiz emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Galperin P. Y. Bolaning intellektual rivojlanishini o'rganishga. // Psixologiya savollari, 1969, №1.
2. Lisova G.G., Ashtrafziyanov A.I., Nikiforova T.A., Prilezhayeva L.G., Saliyev N.N. Uslubiy maqolalar to'plami "Integratsiya rivojlanuvchi ta'lim uchun". ANO SOSH "Premier". 2014 yil

3. Abdullayeva B.S. Akademik litsey o‘quvchilarining matematik tafakkurlarini rivojlantirish (umumlashtiruvchi darslar misolida): Dis. ... ped. fan. nom. – Toshkent: TDPU, 2002. – 146 b.

4. Toshpulatova SH.O. O‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. ... (PhD) diss. avto-ref. – Samarqand. 2019. 14-20 b.

5. Yusupova SH.M. Ona tilini integral o‘qitish sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish: Dis. ... ped. fan. dok. – X., 2010. – 17 b.

6. Toshpulatova D.K. “The role of mental arithmetic in improving mathematical literacy in primary school”. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science Published 18.12.2019.

7. Toshpulatova D.K. “The role of mental arifmetics and thinking skills in mathematics lessons of primary schools”. International Engineering Journal For Research & Development – 2020

